

4. Murphy, J. (2017). *Teaching the Pronunciation of English: Focus on Whole Courses*. University of Michigan Press.

XORIJIY TILLARINI O'QITISHDA TEXNALOGIYALAR MUHIMLILIGI VA SUN'IY AQLNING O'RNI

Shoyusmonova Dinora Adxam qizi

Student, Jizzakh State Pedagogical University

dinorashoyusmonova@gmail.com

Turaeva Shoira Muxtarovna

Supervisor, Jizzakh State Pedagogical University

shturaeva.english@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada hozirgi kunda ehtiyojlarimiz bo'lib qolgan texnologiyalar chetillarini o'qitishdagi muhimligi va sun'iy aqlning o'rni haqida ma'lumotlar keltirilgan .*

***Kalit so'zlar.** Sunniy aql, zamonaviy texnologiyalar, platforma, imkoniyatlar*

Kirish. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrimizni texnologiyalarsiz tasavvur qila olmaymiz. Shuningdek xorijiy tillarini o'qishda ham uning ahamiyatini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng davlatimiz birinchi prezidenti Islom Karimov Abdug'anivich yoshlarimiz kelajagi uchun ta'lim sohasida bir qator ishlarni yo'lga qo'ydi, ayniqsa chet tillarini o'qitishga juda katta e'tibor qaratildi. Bu esa yoshlarimizga ko'plab imkoniyatlarni yaratib berdi desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki oldin dunyo tiliga aylanib borayotgan ingliz tili ma'lum sohalarda o'rganilgan bo'lsa hozirgi kunga kelib zaruratimizga aylanib bormoqda va har bir sohada ingliz tili sertifikatlari talab qilinayabdi. Buning natijasini hozirgi kundagi prezidentimiz amalga oshirayotgan qaror va loyihalardan ko'rishimiz mumkin. Shu yillarda Shavkat Mirziyoyev raisligida chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida 2021-yildan chet tili o'qituvchilariga

milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'lish talabini kirtish haqida takidlandi. Bu esa biz chet tili o'qituvchilarining yelkasiga ulkan masuliyatni yuklaydi. Endi an'anaviy dars metodlari o'rniga yangi texnologiyalardan foydalanib zamonaviy o'qitish tizimini tashkil etishimiz darkor. Texnologiyalar asrida yashar ekanmiz har bir qilayotgan ishimiz texnologiyalarga bog'liq ekanligini kuzatishimiz mumkin. Buning yaqqol misoli sifatida oddiy ishimizda ham zamonaviy qurilmalardan bo'lgan telefon, kompyuter, laptop va boshqa aloqa vositalaridan foydalanshimiz mumkin bu esa ishimizni yanada osonroq qilishga yordam beradi.

Hozirgi davrimizda texnologiyalar bilan bir qatorda sun'iy aql ham rivoj topayotganining guvohi bo'lmoqdamiz bu ham bizga bir yengilkdir, ayniqsa xorijiy tillarni o'qitishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biz bu imkoniyatlardan foydalanib qulay dasturlar orqali xohlagan tillarni o'rganishimiz mumkin. Misol tariqasida lug'atlarni o'rganishimiz uchun platforma yaratamiz uning nomi "BRILLIANT VOCABS" bu platformada so'zlarning tarjimasini bilan birgalikda o'sha so'zning boshqa tarjimalarini, manodosh so'zlarini, zid ma'nolilari va brikmalarini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda ularni gapda qo'llangan holatini, ya'ni misol tariqasida berilgan gaplar orqali ko'rib o'rganishimiz mumkin.

Misol uchun har doim ishlatadigan so'zlarimiz bo'lgan BOOK so'zini olsak. Birinchi o'rinda o'sha so'zni qidiramiz va buning tarjimasini ko'rishimiz mumkin va qo'shimcha xizmatlar joyida MA'NODOSH SO'ZLAR, ZID MA'NOLI SO'ZLAR, BRIKMALAR VA IBORALAR deb yozilgan maxsus joyda uning turlanishini ko'rib chiqamiz . TARJIMASI; kitob , SINONIMILARI; volume, tome, publication, title BOSHQA TARJIMALARI ; hisob kitob , albom, garov, IBORALAR; bring someone to book [for something]- qonunoldida javob bermoq, by the book –qoidasi bo'yichab kabi iboralarni uchratishimiz mumkin. Bu ilova so'z boyligimizni oshirishda muhim vazifani bajaradi, chunki bu platforma orqali bitta so'z misolida ko'rishimiz mumkinki uning turli xildagi tarjimalari va ma'nodosh va ibora holida qo'lgan vaziyatlarni ko'rishimiz mumkin. Bu so'z

boyligimizni oshirish bilan birgalikda o'sha so'zning boshqa vaziyatlarda ishlatilish o'rganadi va bema'lol tarjima qila olishi mumkin.

Bilamizki tillarni o'rganishdagi asosiy maqsad ma'lumotlar berish va almashishdir. Buning uchun biz gapirish qobiliyatimizni rivojlantirishimiz darkor. Buning uchun ham bitta ilova yaratik buni "SPEAK LIKE A NATIVE " nomladik bu platformada gapirish qobiliyatimizni rivojlantirish ucun barcha ko'rsatmalar keltirilgan. Birinchi o'rinda foydalanuvchi o'ziga shaxsiy nom tanlashi lozim bu murojat qiluvchiga qulalik yaratadi va o'zining darajasini belgilashi bilanoq ilova ishga tushadi. Birinchi qadam oddiy kundalik hayotimizdagi savollardan boshlanadi va javb berayotgan vaqtimizda savollar darajasiga mos ma'lum bir vaqt belgilanadi, o'sha vaqt oralig'ida barcha beriladigan javoblarni qabul qiladi va savollar tugagandan keyin o'sha foydalanuvchiga fikrlar va maslahatlar berib o'tiladi. Savol-javoblardan so'ng, gapirish davomida qilgan bazi bir xatolarining to'g'ri varianti ko'rsatiladi bu keyingi qatnashishda unga bu xatolarni takrorlamaslikka yordam beradi. Keyingi bosqich "happy lesson" deb nomlanadi bu yerda o'z darajamizga mos darslar mavjud. Biz bundan samarali foydalangan holda darslarni ko'rib vazifalarni "homework" deb nomlangan joyiga joylasak vazifalar tekshiriladi va sizga bal beriladi. Bu bal orqali siz asosiy va yuqori darjali darslarni qo'lga kiritishingiz yoki pul yutug'larini yutib olishiniz mumkin.

Biz zamonaviy texnologiyalar va sun'iy aql orqali turli xil tillarni egallashimiz va o'z tajribalarimizni oshirish imkoniyatiga egamiz. Shuningdek hozirgi hayotimizda muhim rol o'ynayotgan texnologiyalarning foydali qiymatlarini ko'plab sohalar bilan birgalikda xorijiy tillarni o'qitishda ham o'z aksini ko'rishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR

1. H.T.Omanov, N.X.Xójayev, S.T.Madyarov, E.U.Eshchonov Pedagogic texnologiyalar va pedagogik mahorat (Toshkent 2024).
2. Tureva Sh.M, Tojiboeva M Current issues of introduction of innovative

- and information and communication technologies in the education system.
3. Turaeva.Sh.M Language, learning and teaching.
 4. Turaeva.Sh.M Pedagogical Problems of Distance and Traditional Education .
 5. O'.K.Tolipov Pedagogik texnologiyalarning tarkibiy asoslari.

THE EFFECTIVENESS OF PEER TEACHING IN ENHANCING ENGLISH LANGUAGE SKILLS

Shuhratova Shaxina

Uzbekistan State World Languages University
Faculty of English Philology

***Abstract.** This paper investigates the role of peer teaching as a pedagogical strategy in improving English language skills among pre-intermediate learners. The study highlights the benefits of collaborative learning environments, emphasizing how peer-to-peer instruction fosters comprehension, communication, and confidence. The challenges of implementing peer teaching are also discussed, along with practical solutions. A case study illustrates the effectiveness of peer teaching in real classroom settings.*

***Key words.** Peer Teaching, Collaborative Learning, Language Skills, English Education, Pre-Intermediate Learners.*

Introduction: Language learning is a dynamic process that requires continuous interaction and engagement. Traditional teacher-centered methods may not always be effective, particularly for pre-intermediate students who need more active participation to build confidence and language skills. Peer teaching—where students take on the role of teachers—provides an innovative alternative, leveraging classroom social dynamics to foster learning. This method encourages students to collaborate, helping each other understand complex concepts and develop their language proficiency.